

Recurrence risk of preterm birth in subsequent singleton pregnancy after preterm twin delivery.

Ryzyko nawrotu porodu przedwczesnego w kolejnej ciąży po przedwczesnym porodzie bliźniaczym.

[https://www.ajog.org/article/S0002-9378\(12\)00778-8/pdfSummary](https://www.ajog.org/article/S0002-9378(12)00778-8/pdfSummary)

PODSUMOWANIE

W ciągu ostatnich dziesięcioleci w krajach wysokorozwiniętych liczba urodzeń bliźniąt znacznie wzrosła. Jednym z czynników wpływających na wzrost urodzeń jest stosowanie technik wspomaganego rozrodu. Ciąża bliźniacza wiąże się ze zwiększonym ryzykiem powikłań okołoporodowych, takich jak poród przedwczesny. Poród przedwczesny jest najczęstszym czynnikiem mającym wpływ na zachorowalność oraz śmierć noworodków. Ich przyczyną jest głównie niedojrzałość układu oddechowego, występowanie infekcji a także krwotoków śródczaszkowych. Jednym z głównych czynników występowania samoistnego porodu przedwczesnego jest przebyty wcześniejszy poród przedwczesny.

Celem artykułu jest zbadanie w ogólnokrajowej bazie danych ryzyka nawrotu samoistnego porodu przedwczesnego w kolejnej ciąży pojedynczej po wcześniejszym porodzie przedwczesnym bliźniaczym.

W badaniu wykorzystano „The Netherlands Perinatal Registry (PRN) w prospektywnej ogólnokrajowej kohorcie. PRN zawierają informacje populacyjne, w których zawarte są dane związane z ciążą oraz porodem do 28 dni po urodzeniu. Badanie to zatwierdzone musi zostać przez rejestr położnictwa a także rejestr przyjęć do szpitala noworodków.

W celu ustalenia podobieństwa matek, zbiór danych podzielono na 2 zestawy danych. Zestaw A zawierał zapisy dotyczące drugich porodów natomiast zbiór B zawierał zapisy dotyczące pierwszego porodu. W badaniu wzięło udział 1957 kobiet. W większości przypadków przedwczesne porody spowodowane były interwencją położniczą natomiast u pozostałej części kobiet wystąpiły one samoistnie. Spośród 1075 kobiet, których porody bliźniacze zakończyły się przedwcześnie, 56 kobiet urodziło samoistnie przedwcześnie w kolejnej ciąży oraz 1019 kobiet, które urodziły w terminie. Znaczne zwiększenie ryzyka samoistnego porodu przedwczesnego związane jest z porodem przedwcześnie urodzonych bliźniaków. Duży wpływ na zwiększenie ryzyka wystąpienia porodu przedwczesnego wiąże się ze zmniejszeniem się wieku ciążowego w przypadku porodu przedwczesnego bliźniaczego.

INFORMACJE O AUTORACH

- **Jelle M. Schaaf**

- programista i twórca oprogramowania
- autor wielu projektów i narzędzi, takich jak biblioteka programistyczna oraz aplikacje mobilne.

- **Michel H.P. Hof**

- ukończył Akademickie Centrum Medyczne na Uniwersytecie w Amsterdamie.

- **Ben Willem Mol**

- profesor położnictwa i ginekologii na Uniwersytecie w Adelajdzie
- zajmuje się organizacją wielośrodkowych badań ewaluacyjnych w położnictwie, ginekologii i medycynie rozrodu
- za swoje najważniejsze zadanie uważa stymulowanie i innowację badań ewaluacyjnych w położnictwie, ginekologii i medycynie rozrodu
- Jego zawodowe powiedzenie brzmi: „Dzień bez randomizacji to dzień bez postępu”.

- **Ameen Abu-Hanna**

- ukończenie Uniwersytetu Amsterdamskiego
- Profesor informacji medycznych
- autor książki „Multiple Domain Models in Diagnostic Reasoning”

- **Anita C.J. Ravelli**

- pracuje na Wydziale Informatyki Medycznej oraz na Oddziale Położnictwa i Ginekologii w Amsterdamie UMC, z siedzibą w Akademickim Centrum Medycznym, Uniwersytet w Amsterdamie, Holandia.
- badania Anity Ravelli obejmują epidemiologię, zdrowie publiczne, położnictwo, neonatologię i choroby sercowo-naczyniowe.

INFORMACJE O MAGAZYNIE

- American Journal of Obstetrics and Gynecology jest recenzowanym czasopismem poświęconym położnictwu i ginekologii. Jest popularnie nazywany „Szarym Dziennikiem”. Od 1920 r. AJOG kontynuuje American Journal of Obstetrics and Diseases of Women and Children, który zaczął publikować w 1868 r.
- Celem czasopisma jest publikowanie oryginalnych badań, recenzji, opinii, klipów wideo, podcastów oraz wywiadów, które mają wpływ na rozumienie zdrowia i choroby a także mogące zmienić praktykę prozdrowotną kobiet. Istotnym zainteresowaniem jest diagnostyka, leczenie, przewidywanie i zapobieganie zaburzeniom położniczym i ginekologicznym. W czasopiśmie znajdują się także prace biologiczne oraz informacje zawierające fizjologię i mechanizmy chorób położniczo-ginekologicznych.
- If: 9,8

Jest to oficjalna publikacja następujących towarzystw i stowarzyszeń:

- Amerykańskie Towarzystwo Ginekologiczne i Położnicze
- Stowarzyszenie Profesorów Ginekologii i Położnictwa
- Centralne Stowarzyszenie Położników i Ginekologów
- Towarzystwo Położnicze i Ginekologiczne Wybrzeża Pacyfiku
- Towarzystwo Chirurgów Ginekologicznych
- Towarzystwo Medycyny Matczyno-Płodowej
- Południowoatlantyckie Stowarzyszenie Położników i Ginekologów

W czasopiśmie publikowane są także wybrane artykuły z corocznego spotkania Amerykańskiego Towarzystwa Uroginekologicznego.